

Клинический случай успешного комплексного лечения больной фиброзно-кавернозным туберкулезом легких с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя

Краснова Василиса Денисовна, студентка
Новосибирский государственный медицинский университет, факультет лечебного дела
Краснов Денис Владимирович, Доктор медицинских наук, доцент кафедры туберкулеза
ФПК и ППВ
г. Новосибирск

Аннотация. Представлен случай эффективного лечения больной фтизиатрического профиля с применением пневмонэктомии на фоне адекватного подбора химиотерапии с учетом широкой лекарственной устойчивости возбудителя.

Ключевые слова: туберкулез легких, широкая лекарственная устойчивость, пневмонэктомия.

Clinical case of successful complex treatment for fibro-cavernous tuberculosis of lungs with high resistance to pathogen

Krasnova Vasilisa Denisovna
Krasnov Denis Vladimirovich

Annotation. The case of effective treatment for the patient is represented in phthisiological field with the usage of pneumonectomy against a background of suitable select for chemotherapy, taking into account high resistance to pathogen.

Keywords: pulmonary tuberculosis, high drug resistance, pneumonectomy.

Несмотря на стабилизацию основных эпидемиологических показателей по туберкулезу в последние годы, согласно оценке Всемирной организации здравоохранения, Россия относится к странам с высоким бременем данного заболевания [1]. Основной мировой проблемой является распространения лекарственно-устойчивого туберкулёза, особенно с множественной (МЛУ) и широкой (ШЛУ) лекарственной устойчивостью возбудителя. МЛУ во фтизиатрии называют резистентность микобактерии туберкулёза как минимум к двум противотуберкулёзным препаратам – изониазиду и рифампицину, а ШЛУ – это устойчивость как минимум к изониазиду, рифампицину, аминогликозиду и фторхинолону. Данные пациенты сложны в лечении, так как требуют специального подбора химиотерапии. В настоящее время разработан 4 режим химиотерапии (РХТ) больным с МЛУ и 5 РХТ больным с ШЛУ. 5 РХТ включает в себя применение современных препаратов бедаквилин и линезолид [2].

Большинство больных с ШЛУ возбудителя наблюдаются с наиболее запущенной формой туберкулёза лёгких – фиброзно-кавернозной (ФКТ) с массивным бактериовыделением, что приводит к трансмиссии штаммов ШЛУ микобактерий в обществе.

С целью иллюстрации случая успешного лечения больной распространенным ФКТ легких с ШЛУ приводим следующий клинический пример.

Материалы и методы: Пациентка К., 36 лет.

Анамнез заболевания: Впервые туберкулёз легких был выявлен в мае 2009 г. Ей назначили 1 РХТ. В течение трёх последующих месяцев в результате по-

сева на твёрдую среду была выявлена полирезистентность микобактерии туберкулёза, а пациентка отмечала кровохаркание. В связи с этим ей назначили 4 РХТ. Курс лечения антибиотиками был завершён в 2015 г., так как оказался малоэффективным против болезни. В течение года лечение не получала, была признана врачом консилиумом некурабельной и выписана домой с рекомендацией продолжить наблюдение амбулаторно по месту жительства. Установлена инвалидность 2 группы по туберкулезу, бессрочно. Диагноз при выписке: Фиброзно-кавернозный туберкулез легких, разрушенное правое легкое. МБТ(+). ШЛУ. 2Б группа диспансерного учета.

В 2016 г. пациентку госпитализировали в противотуберкулезный стационар соседнего региона из-за ухудшения состояния ее здоровья по настоятельной просьбе больной. На фоне ФКТ у больной отмечалось наличие дыхательной недостаточности 2 ст, токсическая кардиопатия, токсическая нефропатия, хроническое легочное сердце в стадии субкомпенсации. Несмотря на крайне запущенный случай туберкулеза, в госпитализации не было отказано и было принято решение лечить по 5 РХТ с применением препаратов линезолид, бедаквилин, этамбутол, циклосерин, меропенем, амоксицилин, перхлорон. Лечащий врач отмечал плохую переносимость терапии, при этом в течении одного года лечения удалось добиться прекращения бактериовыделения у больной. Деструктивные изменения в лёгких сохранялись в виде разрушенного правого легкого и наличия полостных изменений в верхней доле левого легкого. Пациентке рекомендовали госпитализацию в легочно-хирургическое отделение Новосибирского

научно-исследовательского института туберкулеза для оказания высокотехнологической медицинской помощи.

Поступила в сентябре 2017 года. При поступлении предъявляла жалобы на кашель с отхождением мокроты слизистого характера до 20 мл/сут.

Объективно: общее состояние больной удовлетворительное. Сознание – ясное. Температура тела не повышена. Симптомы туберкулезной интоксикации выражены слабо (астеноневротический синдром). При аускультации дыхание ослаблено, единичные хрипы, частота дыхательных движений 17 в 1 мин. Тоны сердца ясные, ритмичные, 80 ударов в 1 мин. По остальным органам и системам – без патологии.

Бронхоскопия: двухсторонний диффузный атрофический эндобронхит 0-1 степени воспаления.

Функция внешнего дыхания: значительное снижение вентиляционной способности легких по рестриктивному типу, жизненная емкость легких – 1,99 л (55,7% от д. в.), ОФВ₁ – 0,99 л.

Рентгенологическое исследование: на МСКТ органов грудной полости правое лёгкое разрушено и представлено системой полостей распада, сообщающихся между собой. Полость в верхних отделах широко сообщается с правым верхнедолевым бронхом. Левое лёгкое растянуто с формированием передней медиастинальной грыжи. В верхней доле S1-S2 визуализируется неправильной формы фокус с четкими контурами, кальцинированными включениями и фиброзными тяжами к апикальной и костальной плевре; в S3 субплеврально – воздушная полость размером до 10 мм с неравномерно утолщенными стенками. Также по всему легочному полю определяются множественные разнокалиберные плотные и кальцинированные очаги.

Клинический диагноз при поступлении: Фиброзно-кавернозный туберкулез легких в фазе инфильтрации и обсеменения. МБТ(+). ШЛУ МБТ (HRSEZKEtOfILfxPascCap).

При поступлении был назначен 5 РХТ, который включал в себя 90 доз таких препаратов, как Циклосерин (500мг); Протионамид (500мг); Моксифлоксацин (400мг); Бедаквилин (200мг); Линезолид (600мг); Амикацин (1г).

Литература:

1. Васильева И. А., Белиловский Е. М., Борисов С. Е., Стерликов С. А. Забо- леваемость, смертность и распространенность как показатели бремени туберкулеза в регионах ВОЗ, странах мира и в Российской Федерации // Туб. и болезни легких. – 2017. – No 6. – С. 9-21.

2. Фтизиатрия : национальное руководство / под ред. М. И. Перельмана. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 512 с.

Через два месяца предоперационной подготовки было принято решение выполнить оперативное лечение.

Операция плевропневмонэктомия справа была проведена 20.11.2017, послеоперационный период протекал без осложнений.

Исследование операционного материала: при микробиологическом исследовании методом люминесцентной микроскопии кислотоустойчивые микобактерии не выявлены, методом ПЦР обнаружена ДНК *Mycobacterium tuberculosis complex*. При патоморфологическом исследовании определена выраженная активность специфического процесса.

Послеоперационное рентгенологическое исследование было проведено спустя месяц после операции. При этом отмечено значительное смещение вправо срединной тени, а в левом лёгком – множественные разнокалиберные плотные и кальцинированные очаги, но «свежих» очаговых и инфильтративных изменений лечащий врач не определял. Была выписана для продолжения лечения по месту жительства.

Перед выпиской выполнена обзорная рентгенограмма органов грудной клетки:

- Средостение полностью смещено вправо, отмечается резкое смещение и деформация просвета трахеи;
- В единственном левом легком наблюдается положительная динамика затухания активности специфического процесса (нарастания очагово-инфильтративных изменений не выявлены);
- Каверна в S3 единственного левого легкого не дифференцируется.

Курс лечения оказался эффективным и завершился 25.04.2018 г. Общий срок лечения составил 18 месяцев. По состоянию на 01.11.2019 г. рецидива туберкулёзного процесса не зарегистрировано.

Заключение: Проиллюстрирован случай эффективного комплексного лечения (терапевтического и хирургического) больной ФКТ с ШЛУ возбудителя, признанной рядом специалистов некурабельной. Возможности федерального центра по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи позволяют выполнять хирургические операции самой сложной категории пациентов с низкими функциональными возможностями.